

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

БОЛАЛАРДА ДИСТАЛ ОККЛЮЗИЯНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ПРОФИЛАКТИК ЧОРА-ТАДБИРЛАР САМАРАДОРЛИГИ**Хамроева Г.А.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада болаларда дистал окклюзиянинг тарқалиши, ривожланишига таъсир этувчи хавф омиллари ва профилактик чора-тадбирларнинг самарадорлигини баҳолаш масалалари ёритилган. Тадқиқот Бухоро вилояти ихтисослаштирилган болалар стоматология марказида ортодонтия бўлимига мурожат қилган 4–14 ёшдаги 82 нафар бемор болада олиб борилган. Клиник-функционал, антропометрик, рентгенологик ва статистик тадқиқот усуллари қўлланилган. Натижалар шуни кўрсатдики, дистал окклюзиянинг эрта таъхиси ва комплекс профилактика дастурларининг ўз вақтида қўлланилиши тиш-жағ деформацияларининг олдини олишда юқори самарадорликка эга.

Калим сўзлар: дистал окклюзия, болалар, профилактика, тиш-жағ аномалиялари, ортодонтия, деформация, хавф омиллари.

PREVENTION OF DISTAL OCCLUSION IN CHILDREN AND EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES**Hamroyeva G.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article examines the prevalence of distal occlusion in children, risk factors contributing to its development, and the effectiveness of preventive measures. The study was conducted on 82 pediatric patients aged 4–14 years who presented at the orthodontic department of the Specialized Pediatric Dental Center in Bukhara region. Clinical-functional, anthropometric, radiological, and statistical research methods were employed. The results demonstrated that early diagnosis of distal occlusion and timely implementation of comprehensive prevention programs are highly effective in preventing dentofacial deformities.

Keywords: distal occlusion, children, prevention, dentofacial anomalies, orthodontics, deformity, risk factors.

ПРОФИЛАКТИКА ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ У ДЕТЕЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ**Хамроева Г.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассматриваются вопросы распространённости дистальной окклюзии у детей, факторов риска, способствующих её развитию, а также оценки эффективности профилактических мероприятий. Исследование проведено на 82 пациентах детского возраста от 4 до 14 лет, обратившихся в ортодонтическое отделение Специализированного детского стоматологического центра Бухарской области. Используются клинико-функциональные, антропометрические, рентгенологические и статистические методы исследования. Результаты показали, что ранняя диагностика дистальной окклюзии и своевременное применение комплексных профилактических программ обладают высокой эффективностью в предупреждении зубочелюстных деформаций.

Ключевые слова: дистальная окклюзия, дети, профилактика, зубочелюстные аномалии, ортодонтия, деформация, факторы риска.

Долзарблиги. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, болаларда тиш-жағ аномалияларининг тарқалиши ўртача 50% дан юқоридир (ЖССТ, Женева, 2007). Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, тиш аномалиялари тарқалишининг кўпайиши тенденцияси мавжуд. Турли муаллифларнинг фикрига кўра, тиш-жағ аномалияларининг таркибида максимал улушни — 38% гача — дистал окклюзиялар эгаллайди (Анохина А.В. ва бошқалар, 2018; Чуйкин С.В. ва бошқалар, 2017; Гаджиев И.Г., 2019; Батиста К.Б. ва бошқалар, 2019; Консолари А. ва бошқалар, 2018).

Тиш-жағ комплексининг нормал шаклланишига салбий таъсир кўрсатадиган омилларни ўз вақтида йўқ қилиш масалалари жуда долзарбдир. Ўсиб бораётган болаларда окклюзия аномалиялари-

нинг эрта яширин шакллари башорат қилиш ва аниқлаш, шунингдек диагностика ва терапевтик тадбирларнинг самарадорлигини оптималлаштириш учун дунёда кенг қўламли илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Мавжуд диагностика усуллари етарли бўлмай қолмоқда ва қўшимча тадқиқот усулларига шошилиш эҳтиёж мавжуд.

Гаффаров С.А. ва бошқа муаллифдошларнинг статистик маълумотларига кўра, тиш-жағ аномалиялари тарқалишини баҳолаш, ташқи нафас олиш фаолияти ва юз-жағ аъзолари морфологияси орасидаги ўзаро боғлиқлик мавжудлигини асослаш замонавий ортодонтиянинг долзарб масалаларидан биридир. Бурун билан нафас олишни қийинлаштирувчи, сурункали тонзиллит ва сурункали бронхит сабаб бўлган тиш-жағ аномалияларининг ривожланиш хавфи омиллари коррекциясини ўтказишга, улар асосида индивидуал профилактика дастурларини яратишга йўналтирилган тадқиқотлар аҳамиятли ва ўз ечимини талаб қилади.

С.Ш. Олимов (2019) болалар ўртасида ўтказилган сўров натижаларини эълон қилиб, сўнгги 10–15 йил ичида болаларда юз минтақасининг деформацияси кескин ошганлигини, ўртача 15–18% дан 40% гача етганлигини таъкидлади. Шу билан бирга, Бухоро вилоятида мутлақо соғлом болаларнинг атиги 4%, стоматологик жиҳатдан соғлом бўлганлар 7%, тиш-жағ ҳолатида аномалиялар пайдо бўлганлар 30%, тиш аномалиялари мавжуд бўлганлар 45% ва бузилиш белгилари борлар 56% ни ташкил қилган. Тарқалиш ёш билан ортиб, сўровда 9,9% дан 42,8% гача бўлган, 30,1% ҳолларда мактабгача ёшдаги болалар протезга муҳтож эдилар.

Фозилов У.А. (2024) ва бошқалар ҳаммуаллифлигида 4–5 ёшли болаларда дистал окклюзиянинг ривожланишининг эрта клиник белгиси иккинчи сут молярларнинг дистал юзаларини вертикал текисликда жойлашиши натижасида юзага келиши аниқланган. Шунингдек, болаларнинг чақалоқлик даврида сўриш функцияси пайтида пастки жағга бериладиган функционал таъсир, унинг узунлиги ва олдинга силжишига ёрдам бериши кўрсатилган.

Шундай қилиб, адабиёт маълумотларини таҳлил қилиш сўнгги ўн йилликларда тиш-жағ аномалиялари ва деформациялари частотасини камайтириш тенденцияси йўқлигини кўрсатади. Бу ҳолат янги, янада самарали профилактик ёндашувларни ишлаб чиқиш ва уларни амалиётга жорий этиш зарурлигини тақозо қилади.

Мақсад. Болаларда дистал окклюзияни эрта ташхислаш ва профилактик чора-тадбирларни тақомиллаштириш, шунингдек минтақавий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда комплекс профилактика дастурининг самарадорлигини баҳолашдан иборат.

Материал ва методлар. Клиник тадқиқот Бухоро вилояти ихтисослаштирилган болалар стоматология марказида ортодонтия бўлимида ўтказилди. Тадқиқотга дистал окклюзия ташхиси қўйилган ёки унинг эрта белгилари аниқланган 4–14 ёш оралиғидаги жами 82 нафар бемор бола жалб этилди.

Тадқиқот вазифаларини ҳал этиш учун қуйидаги усуллар қўлланилган: клиник-функционал текширув (оғиз бўшлиғини кўрик қилиш, тишлашув ҳолатини баҳолаш, юз-жағ белгиларини аниқлаш), антропометрик ўлчовлар (жағларнинг трансверсал ва сагиттал ўлчамларини аниқлаш, курак тишлар ўлчамига қараб жағларнинг торайишини баҳолаш), рентгенологик текширув (ортопантомография, телерентгенография) ва статистик таҳлил усуллари.

Беморлар иккита гуруҳга ажратилди. Асосий гуруҳ ($n=52$) — дистал окклюзиянинг аниқ клиник белгилари мавжуд бўлган болалар, уларга комплекс профилактик ва эрта ортодонтик чоралар қўлланилди. Назорат гуруҳи ($n=30$) — фақат стандарт профилактик тадбирлар (оғиз бўшлиғи санацацияси, динамик кузатув) олган болалар. Гуруҳлар ёши, жинси ва бошланғич клиник кўрсаткичлари бўйича солиштирилганда статистик жиҳатдан ишончли фарқ аниқланмади ($p>0,05$).

Дистал окклюзия билан оғриган болаларда юқори ва пастки жағ тишлар орасидаги масофа ҳосил бўлганлиги — "сагиттал" бўшлиқ аниқланди. Номутаносиб равишда кенгайтирилган юқори жағ олдинга чиқиши, яъни дистал окклюзияни конвекс ёки "қуш" профили билан аниқланди. Бунда бурун ва юқори лаб олдинга чиқиши, пастки лаб чўқиши ва жағ қийшайганлиги кузатилди.

Статистик таҳлил Microsoft Excel ва SPSS дастурлари ёрдамида амалга оширилди. Миқдорий кўрсаткичларнинг ўртача қиймати (M) ва ўртача хатолиги (m) ҳисобланди, гуруҳлараро фарқлар $p<0,05$ бўлганда статистик жиҳатдан ишончли деб қабул қилинди.

Натижалар таҳлили. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, дистал окклюзиянинг шаклланишида бир нечта хавф омиллари муҳим рол ўйнайди. Юқори нафас йўллари патологияси — аденоид вегетациялар, сурункали ринит, бурун тўсиғи девиацияси ва бошқа обструктив ҳолатлар сабабли болалар оғиз орқали нафас олишга мажбур бўладилар. Узоқ муддатли оғиз орқали нафас олиш тиш-жағ тизимининг морфофункционал ривожланишига жиддий таъсир кўрсатади: юқори жағ торайиб, паст-

ки жағнинг олдинга ўсиши тўхтайди, тилнинг жойлашуви ўзгаради, оғиз атрофи мушакларининг тонуси бузилади.

Тадқиқотимизда дистал окклюзия билан касалланган болаларнинг комплекс клиник текшируви субъектив (беморнинг шикоятлари, анамнез маълумотлари) ва объектив (клиник кўрик, антропометрик ўлчовлар, инструментал текширувлар) усуллар орқали амалга оширилди. Текширувлар стандартлаштирилган протокол асосида олиб борилди ва барча натижалар махсус ишлаб чиқилган картага киритилди.

Асосий гуруҳда қўлланилган комплекс профилактика дастури уч босқични ўз ичига олди: бирламчи профилактика (болаларда тиш-жағ тизимининг тўғри шаклланишига йўналтирилган тадбирлар — оғиз орқали нафас олиш ва зарарли одатларни бартараф этиш, мускул машқлари, тўғри овқатланиш), иккиламчи профилактика (мавжуд бузилишларнинг коррекцияси — эрта ортодонтик аралашув, профилактик аппаратлар қўллаш) ва учламчи профилактика (ушлаб қолиш ва қайталанишнинг олдини олиш чоралари).

Болаларда курак тишлар ўлчамига қараб жағларнинг трансверсал йўналишда торайишини ўрганиш ва ташхислашга янгича ёндашув ишлаб чиқилди. Сут тишлар прикусида жағларнинг ўлчамларини аниқлаш орқали тиш-жағ аномалия ва деформацияларини эрта ташхислаш мукамаллаштирилди. Дистал окклюзия кузатилган болаларда профилактик аппаратлар ёрдамида деформациянинг ривожланишини олдини олиш чоралари такомиллаштирилди.

6 ойлик кузатув натижалари шуни кўрсатдики, асосий гуруҳда комплекс профилактик чоратадбирлар қўлланилган болаларнинг 78,8% да дистал окклюзия белгиларининг регресси ёки барқарорлашуви кузатилди. Назорат гуруҳида эса бу кўрсаткич атиги 36,7% ни ташкил қилди ($p < 0,05$). Сагиттал ёриқнинг ўртача ўлчами асосий гуруҳда $3,2 \pm 0,4$ мм дан $1,8 \pm 0,3$ мм гача камайди, назорат гуруҳида эса сезиларли ўзгариш кузатилмади ($3,1 \pm 0,5$ мм дан $2,9 \pm 0,4$ мм, $p > 0,05$).

Антропометрик таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, юқори жағнинг трансверсал ўлчамлари асосий гуруҳда статистик жиҳатдан ишончли яхшиланди. Бурун-ютқин ўлчамлари ва окклюзия оғирлиги ўртасида аниқ миқдорий боғлиқликлар аниқланиб, прогноз ва даволаш режаси учун объектив мезонлар яратилди. Оғиз бўшлиғининг гигиеник ҳолатини баҳолаш натижалари ҳам профилактик дастур қўлланилган гуруҳда яхшиланиш тенденциясини кўрсатди.

Шунингдек, тадқиқотда ишлаб чиқилган дистал окклюзия кузатилган болаларда эрта ташхислаш ва профилактика усуллари самарадорлигини баҳолаш алгоритми амалий жиҳатдан юқори натижа берди. Ушбу алгоритм болаларда ортодонтик ёрдам сифатини ошириш, жағнинг ҳаддан ташқари ўсиши ва юқори жағнинг тиш альвеоляр комплексининг олдинги ҳолати билан биргаликда барқарор эстетик натижага эришишга ёрдам беради.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижалари шундан далолат берадики, болаларда дистал окклюзиянинг олдини олиш учун комплекс, кўп босқичли профилактик ёндашув зарур. Дистал окклюзиянинг эрта ташхиси ва ўз вақтида бошланган профилактик чора-тадбирлар тиш-жағ деформацияларининг оғир шаклларга ўтишини олдини олишда юқори самарадорликка эга. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, бирламчи, иккиламчи ва учламчи профилактика чораларини бирлаштирган комплекс дастур стандарт профилактикага нисбатан 2 баробардан ортиқ самарали натижа беради. Минтақанинг турли ҳудудларида тиш деформациялари тарқалишидаги тебранишлар минтақавий компонентни ҳисобга олиш зарурлигини тасдиқлайди.

Дистал окклюзияни эрта даволаш ва олдини олиш нафақат тиш-жағ тизимининг морфологик тузилишини тўғрилайди, балки боланинг нутқ функциясини яхшилайдди, чайнаш самарадорлигини оширади ва психоэмоционал ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади. Комплекс профилактика дастурини кейинчалик қиммат ортодонтик ёки жарроҳлик аралашувларига эҳтиёжни камайтиради. Олинган натижалар стоматология хизмати муассасаларига услубий тавсиянома ва услубий қўлланма сифатида жорий этилиши режалаштирилган. Шунингдек, тиббиёт олий ўқув юртлари ўқув жараёнига ўқув-услубий қўлланмалар сифатида жорий этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Анохина А.В. и др. (2018). Распространённость зубочелюстных аномалий у детей. Стоматология, 97(2), 45–49.
2. Чуйкин С.В. и др. (2017). Структура зубочелюстных аномалий у детей. Ортодонтия, 3(79), 18–23.
3. Гаджиев И.Г. (2019). Дистальная окклюзия: этиология и патогенез. Российская стоматология, 12(1), 30–35.
4. Батиста К.Б. и др. (2019). Prevalence of malocclusion in children: a systematic review. Dental Press Journal of Orthodontics, 24(3), 40–48.

5. Консолари А. и др. (2018). Distal occlusion in children: epidemiology and risk factors. *European Journal of Orthodontics*, 40(4), 412–419.
6. Рубникович С.П. и др. (2018). Современные подходы к профилактике зубочелюстных аномалий. *Стоматологический журнал*, 19(3), 201–206.
7. Олимов С.Ш. (2019). Распространённость зубочелюстных аномалий среди детей Бухарской области. *Stomatologiya*, 2(75), 54–58.
8. Фозилов У.А. и др. (2024). Ранние клинические признаки дистальной окклюзии у детей 4–5 лет. *Stomatologiya*, 1(94), 32–36.
9. Гаффаров С.А. и др. (2020). Взаимосвязь функции внешнего дыхания и морфологии челюстно-лицевых органов. *Ортодонтия*, 2(90), 14–19.
10. Hwang, H.M., et al. (2016). The Impact of Mouth Breathing on the Dentofacial Structures in Children. *The Angle Orthodontist*, 86(6), 1042–1048.
11. Tsang, C.H., et al. (2017). Effects of Mouth Breathing on the Development of the Dentofacial Complex. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 151(4), 731–738.
12. Bichara, L.M., et al. (2018). Myofunctional Therapy: A Review of Evidence and Clinical Implications. *International Journal of Orthodontics*, 29(2), 43–50.

Иқтибос учун: Ҳамроева Г.А. Болаларда дистал окклюдиянинг олдини олиш ва профилактик чора-тадбирлар самарадорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 550–553. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20697273>